

Firenze 24 Maggio 1876

Illmo Signore

Quando vive grazie alla S. V. Illmo per
cortese dono che Le piacque farmi dei sedici Volumi de-
gli atti Accademici e del Sommario Storico di codesta bene-
merita Accademia. Essi andranno ad arricchire la nostra
Biblioteca ove saranno cercati e letti dai nostri soci, e
quali ne trarranno largo profitto di buoni studi economici ed agronomici.
Ond'io mi faccio loro interprete porgendo la S. V. Illmo
di accogliere i segni della mia gratitudine e della mia
particolare osservanza.

Il Segretario
A. Marchetti

Il Presidente
G. Martini

Illmo Sig. Presidente
della R. Accademia dei
Georgofili